

El costo social y educativo del paro docente en Guatemala (2025)

PhD. Sophia Maldonado Bode, Especialista en Educación y Políticas Públicas
SophiaMBode@gmail.com

Resumen Ejecutivo

Este informe busca visibilizar tanto los efectos sociales como económicos menos evidentes de la suspensión de clases, con el fin de informar a tomadores de decisiones y ciudadanía sobre la urgencia de establecer mecanismos de recuperación educativa y prevención ante futuras crisis del sistema escolar, que pongan en riesgo el presente y futuro de los estudiantes.

Se analiza el impacto social y económico derivado del paro docente ocurrido en Guatemala en 2025, con especial énfasis en la pérdida del capital humano futuro atribuido a la interrupción del proceso educativo y el rezago en el aprendizaje. Los cálculos se basan en datos oficiales del Mineduc y estimaciones con base en datos del Banco Mundial, la OCDE, y estudios de Hanushek y Woessmann (2020).

Cada día sin clases representa una pérdida en los ingresos futuros de los estudiantes. Se estima que 300,000 estudiantes fueron afectados por 34 días sin clases. Considerando una vida laboral promedio de 42 años, las pérdidas acumuladas por estudiante oscilan entre USD 2,107 (Modelo de rezago en el aprendizaje) y USD 3,770 (Modelo lineal escolaridad - ingresos). A nivel agregado, esto equivale a una pérdida proyectada de entre USD 632 millones y USD 1,131 millones en capital humano para Guatemala.

En el plano social, la suspensión prolongada de clases incrementa la vulnerabilidad de la población estudiantil, particularmente en los contextos más desfavorecidos. Si aún no se han tomado las medidas pertinentes, se estiman pérdidas en alimentación escolar por más de USD 5.2 millones, así como un aumento del riesgo de abandono escolar y exposición a problemáticas como trabajo infantil y embarazos adolescentes.

El informe concluye que los efectos del paro docente no son transitorios. Por el contrario, debilitan el capital humano, el tejido social y el potencial económico del país. Se recomienda implementar estrategias de recuperación educativa inmediatas, reforzar mecanismos de protección social y garantizar la continuidad del servicio educativo como prioridad de Estado.

Interrupción educativa y sus implicaciones

El presente informe analiza el impacto social y económico derivado del paro docente ocurrido en Guatemala durante el año 2025, haciendo énfasis en los estudiantes y la pérdida del capital humano futuro asociada a la interrupción del proceso educativo. El análisis se fundamenta en datos oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc), fuentes periodísticas y organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y la UNESCO y estudios especializados en economía de la educación.

Diversas investigaciones han demostrado que cada año adicional de escolaridad incrementa el ingreso futuro de una persona en un rango estimado del 8 % al 10 %, según estimaciones del Banco Mundial y la OCDE. Sin embargo, estudios recientes como el de Hanushek y Woessmann (2020) han demostrado que incluso sin abandono escolar, las pérdidas de aprendizaje acumuladas durante interrupciones prolongadas pueden reducir los ingresos futuros en hasta un 3 % por cada tercio del año académico en el que se vea afectado el aprendizaje de los estudiantes. Este enfoque permite cuantificar el impacto económico asociado al rezago educativo, ya que se enfoca en la calidad del aprendizaje efectivamente adquirido.

En el caso de Guatemala, donde el ingreso per cápita anual se sitúa alrededor de los USD 4,700 (Banco Mundial, 2023), alcanzando aproximadamente USD 5,280.90 en 2024, la pérdida de un solo día escolar, considerando los 180 días lectivos establecidos por ley, representa una fracción significativa del valor formativo. Esta pérdida se traduce en una reducción proyectada de la productividad y de los ingresos esperados a lo largo de la vida laboral o emprendimiento de los estudiantes afectados.

Más allá del impacto económico, la interrupción prolongada del servicio educativo incrementa la vulnerabilidad social de niñas, niños y adolescentes. La UNESCO (2020) advirtió que el cierre de escuelas genera efectos colaterales severos, como el aumento del trabajo infantil, la violencia intrafamiliar, el abandono escolar y la exposición a embarazos adolescentes, especialmente en contextos de pobreza. En Guatemala, donde la escuela cumple funciones de protección, nutrición y estabilidad emocional, la suspensión de clases prolongadas compromete seriamente el desarrollo integral de los estudiantes. Por tanto, el impacto social del paro docente excede los indicadores económicos, generando un retroceso estructural que podría tardar años en recuperarse si no se implementan acciones de compensación integrales y multisectoriales.

Estimación simplificada

Para los cálculos de este documento se establecieron los siguientes supuestos:

Supuestos base para la estimación simplificada

Concepto	Valor
Duración oficial del ciclo escolar en Guatemala	180 días lectivos
Días sin clases durante el paro docente (al 15 de julio de 2025)	34 días
Cobertura del paro docente	16 % de establecimientos públicos (~5,800 centros)
Cantidad estimada de estudiantes afectados	300,000 estudiantes
Ingreso per cápita anual proyectado para 2024	USD 5,280.90
Incremento estimado de ingresos por año adicional de escolaridad	9 %
Ingreso adicional proyectado por un año escolar completo	USD 475.28
Edad promedio de inicio de la vida laboral	18 años
Edad promedio de retiro laboral	60 años
Duración estimada de la vida laboral productiva	42 años

Estimación del impacto económico

Cada día sin clases implica una pérdida económica proyectada en los ingresos futuros de los estudiantes, con un efecto directo sobre la productividad nacional. Se estima que cada estudiante dejará de generar aproximadamente USD 2.64 en ingreso futuro por cada día de suspensión. Al acumularse durante los 34 días de paro docente en 2025 y considerando una población estimada de 300,000 estudiantes afectados, la pérdida total anual proyectada en capital humano¹ asciende a USD 26.93 millones. Esta cifra representa los ingresos que podrían dejar de generarse en el futuro como resultado de la disminución en productividad derivada del rezago educativo.

¹ “El capital humano representa el conocimiento, las habilidades, las competencias y otros atributos incorporados en las personas que facilitan la creación de bienestar personal, social y económico.” Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). *Human capital*. OECD Statistics Glossary. <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1264>

La siguiente gráfica presenta una estimación comparativa de las pérdidas económicas futuras anuales asociadas al paro docente, desagregando el total nacional y el impacto específico en el departamento de Huehuetenango, una de las regiones más afectadas.

Adicionalmente, es importante precisar que la estimación que asocia un año adicional de escolaridad con un incremento del 8 % al 10 % en ingresos futuros aplica con mayor exactitud en casos de deserción escolar o cuando los estudiantes no completan un grado. En el contexto del paro docente en Guatemala, se espera que la mayoría de los estudiantes finalicen el ciclo escolar, mediante estrategias que implemente el Mineduc. Sin embargo, el problema radica en que, aun completándolo, corren un alto riesgo de no adquirir los aprendizajes esperados para el grado que cursan en 2025. Esta pérdida tiene un impacto equivalente sobre el capital humano, ya que los estudiantes avanzan sin haber desarrollado plenamente las competencias necesarias, lo que compromete su desarrollo, productividad futura e ingresos a lo largo de su vida laboral.

En esta línea, el estudio de Hanushek y Woessmann (2020) señala que una pérdida de aprendizaje equivalente a un tercio del año escolar (60 días) puede reducir los ingresos futuros de una persona en aproximadamente 3 %. Aplicando este criterio de forma proporcional al caso guatemalteco, con una pérdida de 34 días, es decir, un 19 % del ciclo escolar oficial, se estima una reducción de 0.95 % en los ingresos futuros de cada estudiante. Con base en el ingreso per cápita proyectado para 2024 (USD 5,280.90), esto equivale a una pérdida anual de USD 50.17 por estudiante, o USD 15.05 millones en total para la población afectada.

Esta segunda estimación, aunque inferior a la del método lineal previamente descrito, es coherente en magnitud y refuerza la proyección de pérdidas significativas en capital humano. Además, el enfoque de Hanushek aporta una perspectiva más precisa, al centrarse en el grado de aprendizaje realmente alcanzado por los estudiantes, y no únicamente en la duración de la interrupción escolar. Esto implica que, de no tomarse medidas compensatorias, el rezago podría consolidarse y ampliarse a lo largo del tiempo.

Comparación de pérdidas anuales en capital humano proyectadas por el paro de 34 días, según dos modelos.

Tanto si se emplea el modelo escolaridad–ingresos con base a los datos del Banco Mundial y OCDE como el Modelo de pérdida de aprendizaje con base en Hanushek y Woessmann, es imprescindible reconocer que las pérdidas asociadas al aprendizaje no se limitan a un solo año, sino que afectan los ingresos del estudiante durante toda su vida laboral. Por lo tanto, la pérdida de aprendizajes generada por el paro docente conlleva una disminución persistente en la productividad individual y en la generación de ingresos, lo que multiplica el impacto económico y refuerza la urgencia de adoptar estrategias efectivas de recuperación educativa.

Las pérdidas asociadas al aprendizaje no se limitan a un solo año, sino que afectan los ingresos del estudiante durante toda su vida laboral.

Para dimensionar con mayor precisión el impacto económico del paro docente en Guatemala, se ha estimado la pérdida acumulada en ingresos durante toda la vida laboral de los estudiantes afectados. Considerando una vida productiva promedio de 42 años (desde los 18 hasta los 60 años, conforme al patrón laboral predominante en el país), se proyecta que las interrupciones en el proceso educativo generarán una reducción sostenida en la productividad individual.

Aplicando tanto el modelo lineal que vincula directamente los años de escolaridad con el ingreso anual, como el modelo que se enfoca en la pérdida efectiva de aprendizaje, se calculan pérdidas por estudiante que oscilan entre USD 2,107 y USD 3,770. A escala nacional, esto equivale a una pérdida agregada de entre USD 632 millones y USD 1,131 millones en capital humano.

**Pérdidas económicas proyectadas por el paro docente
(vida laboral estimada: 18 a 60 años)**

Modelo	Pérdida acumulada por estudiante (USD)	Pérdida total para 300,000 estudiantes (USD)
Modelo lineal escolaridad - ingresos	3770.56	1,131,168,780.00
Modelo de rezago en el aprendizaje	2107.08	632,123,730.00

*Valores acumulados nominales de pérdida a lo largo de 42 años

Estas cifras revelan que los efectos de la interrupción educativa no son transitorios, sino que se extienden durante décadas, afectando no solo a quienes cursan actualmente la educación pública, sino al crecimiento económico potencial del país en el largo plazo².

Estimación del impacto social

Además del impacto económico en capital humano, la suspensión prolongada de clases durante el paro de 2025 en Guatemala genera efectos sociales significativos, especialmente entre la población estudiantil más vulnerable. Estos efectos no solo comprometen el bienestar inmediato de la niñez y adolescencia, sino que también amplifican las brechas estructurales existentes. A continuación se presentan estimaciones concretas en tres dimensiones clave: nutrición, permanencia escolar y protección social.

1. Impacto en nutrición escolar

Según datos oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc), más de 2.4 millones de estudiantes reciben alimentación escolar diaria a través del Programa de Alimentación Escolar. De acuerdo con el Decreto 16-2017 (Ley de Alimentación Escolar) y su reglamento, el Estado debe asignar un mínimo de Q 4.00 diarios por estudiante durante los días efectivos de clase, lo cual equivale a aproximadamente USD 0.51 por día. Posteriormente, mediante el Decreto 12-2021, que reformó la Ley de Alimentación Escolar, se estableció un aumento

² Las estimaciones presentadas son en valores nominales acumulados y representan una aproximación útil para dimensionar la magnitud del impacto, pero no constituyen un cálculo financiero de valor presente neto. Para una evaluación económica más precisa en el contexto de política pública, podría ser pertinente incorporar tasas de descuento, inflación y crecimiento proyectado de ingresos.

a Q 6.00 diarios por alumno en los niveles de preprimaria y primaria, monto que actualmente se encuentra vigente y respaldado por el presupuesto nacional.

Si se considera el monto mínimo legal de Q 4 diarios, establecido por la Ley de Alimentación Escolar, la pérdida individual asciende a Q 136, equivalente a aproximadamente USD 17.44 por estudiante. Esto representa un total estimado de USD 5.23 millones en raciones no entregadas para los 300,000 estudiantes afectados por el paro docente. Por otro lado, si se toma como base el monto vigente de Q 6 diarios asignado a los niveles de preprimaria y primaria, la pérdida por estudiante sería de Q 204, es decir, aproximadamente USD 26.15. En ese caso, el impacto total alcanzaría los Q 61.2 millones, lo que equivale a cerca de USD 7.85 millones en apoyo alimentario no proporcionado.

Cabe mencionar que hasta el momento no se cuenta con información oficial pública sobre medidas extraordinarias implementadas para garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar durante el paro docente de 2025 en los establecimientos afectados.

2. Riesgo de abandono escolar

UNESCO y UNICEF han advertido que cada mes sin clases puede incrementar entre 1 % y 2 % el riesgo de abandono escolar, especialmente en contextos de pobreza. Considerando 34 días de suspensión (~1.1 meses), se estima un aumento aproximado del 1 % en el riesgo de deserción. En los 300,000 estudiantes afectados, esto equivale a unos 3,000 estudiantes adicionales en riesgo de abandonar el sistema educativo.

3. Riesgos sociales asociados

La interrupción del vínculo con la escuela también expone a niños, niñas y adolescentes a mayores riesgos sociales, como trabajo infantil, violencia intrafamiliar y embarazos tempranos. Según la OIT (2021), el trabajo infantil aumentó un 10 % en América Latina tras la suspensión educativa durante la pandemia. En Guatemala, más del 20 % de adolescentes rurales ya eran madres, según datos de la ENSMI (2014–2015). Si la escuela funciona como un espacio de prevención y protección, la suspensión de clases puede tener un impacto estructural profundo y de largo plazo.

En conjunto, estas estimaciones permiten afirmar que el paro docente no solo representa un rezago en el desarrollo académico, sino que también incrementa significativamente la vulnerabilidad social de miles de estudiantes.

Las pérdidas en alimentación, la exposición al abandono escolar y los riesgos sociales hacen urgente la implementación de medidas integrales de recuperación y protección.

Conclusiones

- La pérdida de días de clases tiene un impacto económico directo y cuantificable sobre el capital humano, al reducir el aprendizaje acumulado y, por ende, las oportunidades de desarrollo personal y productivo de los estudiantes a lo largo de su vida.
- Más allá del efecto económico, la interrupción prolongada de la educación debilita dimensiones clave del capital social, como la confianza en las instituciones educativas, la cohesión comunitaria y los vínculos de corresponsabilidad entre familias, escuelas y Estado. La evidencia internacional indica que la pérdida de continuidad escolar puede generar desmotivación, abandono educativo y menor participación en procesos comunitarios.
- Las regiones más vulnerables, como Huehuetenango, enfrentan una doble desventaja, ya que concentran a una alta proporción de estudiantes afectados por la suspensión de clases y, a la vez, presentan mayores riesgos de exclusión social, rezago educativo y debilitamiento del tejido comunitario. Esto contribuye a ampliar las brechas estructurales en el acceso, permanencia y finalización escolar, especialmente en zonas rurales e indígenas.

Recomendaciones

- Diseñar e implementar con urgencia mecanismos integrales de recuperación de aprendizajes para los estudiantes afectados por los paros docentes, que incluyan jornadas extendidas, educación híbrida, acompañamiento comunitario y planes académicos específicos.
- Fortalecer el acceso a la información pública, mediante reportes periódicos de los centros educativos afectados y número de estudiantes impactados.
- Reforzar los mecanismos de participación ciudadana y auditoría social en el sistema educativo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio, promoviendo además procesos de concienciación social que permitan comprender que la educación no es solo responsabilidad del Estado, sino un derecho colectivo que requiere compromiso activo y corresponsabilidad.

Referencias

Agencia Ocote. (2025, 14 de julio). *Mineduc ampliará ciclo escolar en lugares afectados por el STEG*.

<https://www.agenciaocote.com/blog/2025/07/14/mineduc-ampliara-ciclo-escolar-en-lugares-afectados-por-el-steg/>

Anker Research Institute. (2024). *Guatemala benchmarks*.

<https://www.ankerresearchinstitute.org/guatemala-benchmarks/>

Banco Mundial. (2023). *Datos de ingresos per cápita en Guatemala*.

<https://data.worldbank.org/country/guatemala>

- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). *The economic impacts of learning losses* (OECD Education Working Paper No. 225). OECD.
<https://www.oecd.org/education/The-economic-impacts-of-coronavirus-covid-19-learning-losses.pdf>
- Ministerio de Educación de Guatemala. (2024). *Programa de Alimentación Escolar*. Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa.
<https://aprendoencasayenclase.mineduc.gob.gt/index.php/alimentacion-escolar/>
- Ministerio de Educación de Guatemala. (2025). *Declaraciones oficiales sobre el paro docente* [Video]. TikTok.
<https://www.tiktok.com/@mineducgt/video/7506281679061912888>
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – MSPAS. (2017). *Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014–2015 (ENSMI)*.
https://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/pes/ENSMI_2014-2015.pdf
- OCDE. (2022). *Education at a Glance 2022: OECD Indicators*.
<https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/>
- OCDE. (2023). *Human capital*. OECD Statistics Glossary.
<https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1264>
- OCDE & Banco Mundial. (s.f.). *Estudios sobre retorno económico de la escolaridad formal*. [Sin enlace disponible]
- Organización Internacional del Trabajo. (2021). *Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir*.
<https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm>
- Prensa Libre. (2025, 10 de julio). *Año 2025 no alcanzará para reponer días de clases perdidos por huelga de maestros*.
<https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/ano-2025-no-alcanzara-para-reponer-dias-de-clases-perdidos-por-huelga-de-maestros/>
- UNESCO. (2020). *Education: From disruption to recovery*.
<https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>
- UNICEF. (2021). *Impacto del COVID-19 en la educación en América Latina y el Caribe*. <https://www.unicef.org/lac/informes>